

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ-ХОДИМЛАРИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Усмонов Сардор Салимович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 4-босқич курсанти.

Мутахассис фаолиятини ўрганиш фикри бугунги кундаги кашфиёт эмас. Замонавий тарзда ходимларни ўрганиш тарихи асрлар давомида шаклланиб келган. А.А.Бодалёв ва В.В.Столиннинг фикрича, у турли қобилиятлар, билим, кўникма ва малакаларни синаш билан боғлиқ бўлган. Эрамизгача 3 минг йиллик ўрталарида қадим Вавилондаги мутахассислар синовлари ўтказилган.

Қадим Мисрда дин пешволарида бир қатор синовлардан ўтказишган. Сухбат олиб бориш кўникмалари, ташқи кўриниши, меҳнат қилиш кўникмалари, тинглаш, олов, сув билан синаш каби топшириқлардан иборат бўлган. Бу синовлар ўзида ишончи бўлмаган, таълимнинг узоқ муддатига дош бера олмайдиганларни ҳатто ўлдириш билан кўрқитишарди. Шунинг учун ҳар бир номзодга ибодатхонага киришдан аввал яхшилаб ўйлаб кўриш тавсия этилган. Бу синовлар тизимини буюк олим Пифагор енгиб ўтган. Грецияга (Юнонистонга) қайтиб ўзи енгиб ўтган қийинчиликларга ўхшаш синовлардан ўта оладиган кишиларни ўзи асос солган мактабга қўйган. Пифагор интеллектуал қобилиятларга катта эътибор берган. Шунингдек, у ёшларнинг кулиши ва юришига эътибор берган.

Эрамизгача 2200 йил аввал қадимги Хитойда ҳукуматнинг мансабдор лавозимини эгаллашни хоҳловчи кишилар қобилиятини текшириш тизими мавжуд бўлган. Мусиқа, камондан отиш, отда юриш, ёзиш, ҳисоблаш, маросимларни ўтказиш бўйича ҳар 3 йилда амалдорлар шахсан императорлар синовидан ўтишган.

Давлат учун имтиҳонлар тизими энг қобилиятли, иқтидорли кишиларни танлаш воситаси бўлган [1, 232].

Ўрта асрлар давомида ҳам турли имтиҳонлар ўтказилган. Ветьнам давлатида атиги икки йил давомида (1370-1372) барча ҳарбий ва фуқаролик амалдорларининг қайта текшириш ишлари ўтказилди. Бу бутун мамлакат бўйича давлат аппаратларини текширишдан ўтказиш имконини берди. Натижада Ветьнам янада кучли мамлакатга айланди.

XV асрда синовлар тартибга солинди. Улар босқичлар ва тур бўйича ўтказиларди. Имтиҳонда олий даражаларга эришиш ҳурматга сазовор бўлиш ҳисобланарди [1, 233].

Эрамиздан аввалги 427-347 йилларда Платон ўз асарида “Ҳамма нарсани кўп миқдорда, сифатли ва осон бажариш мумкин, қачонки, уни ўз туғма имкониятларимиздан келиб чиққан ҳолда амалга оширсак” деб ёзади [2, 96].

К. Платоновнинг фикрича, ходимларни ўрганишни психологик ташхис қилиш жараёнини назарий ўрганиш, уни амалда қўллаш бошқа бир қатор жараёнлар билан (фаолиятни психологик таъминлаш, касбий психологик тайёргарлик, касбий психологик кузатиш, касбий психологик тузатиш ва ҳоказо) бўлиб, шахс ва фаолият бирлиги тамойилига кўра амал қилади. У ўз ўрнида касбий психологик ташхис икки кўринишда бўлади деб ҳисоблайди.

Биринчиси, бир-бири билан боғлиқ бўлмаган лекин бир нисбатдаги алоҳида хусусиятларни ўрганишни мақсад деб билса, иккинчиси эса шахсга тизимли ёндашув тамойилига кўра фаолият юритади.

Биринчи турдаги касбий психологик ташхисни амалга ошириш учун касбий аҳамиятли хусусиятлар рўйхатини тузиш ва улардан фойдаланиш усулларини ишлаб чиқиш зарур.

Иккинчи турдаги касбий психологик ташхис шахсни алоҳида сифат ва хусусиятларига тўхталмай уларни муайян тизим асосида ўзаро боғлиқликда ўрганади. К.Платонов ушбу ёндашувни касбий психологик танлов самарадорлигини оширишда энг маъқул усул деб тавсифлайди. Ҳақиқатан ҳам бундай ёндашув нафақат шахс хусусиятлари кўрсаткичларини инобатга олади, балки уларни ўзаро боғлиқлиги ҳамда бир-бирига таъсирини яхлит ҳолда таҳлил қилади [2, 97].

Ушбу ёндашувнинг афзаллик тарафи унинг тизимли ва шахсга яхлит ёндашув тамойилига эгаллигидир. Бизга маълумки, ҳеч бир психик ҳодиса, ҳолат, хусусият ва уларнинг сифати шахс фаолиятида намоён бўлишига кўра алоҳида шаклда учрамайди. Шунинг учун ҳам шахснинг хатти-ҳаракатларини унинг шахсий сифатлари билан уйғунликда таҳлил қилинмаса унинг келажакдаги фаолияти учун олдиндан хулоса, тавсиф бериб бўлмайди.

Ходимни шахсга йўналтирилган тамойил асосида ўрганиш уни функционал тизими динамикасини таҳлил этишни талаб этади ва бу касбий психологик ташхиснинг динамиклик тамойилига таянади. Амалиётда бу тамойил аввалги иш ўқиш жойидан олинган тавсифномалар асосида хулоса чиқаришга асосланади. Лекин бу ҳужжатларнинг қанчалик объектив ҳақиқатга яқинлик даражаси касб танлашнинг ишончлилиқ даражасини тушириб юборади.

Касбий ташхиснинг динамиклик тамойили бу ҳоҳ амалий фаолият ҳоҳ касбга тайёрлаш ёки таълим-тарбия жараёни бўлишидан қатъий назар муайян вақт ва касбий маҳоратга эришиш жараёнини қамраб олади.

Бизнинг фикримизча, шахсни муайян фаолиятга танлаш, лавозимга тавсия этиш босқичма-босқич тўғрироғи илмий нуқтаи назардан айтадиган бўлсак, шахсни бутун фаолияти давомида психологик кузатиш асосида ташкил этилиши керак. Бундай шаклда шахсни фаолиятга “кириш”идан то ундан “чиқиш”игача бўлган вақт оралиғида ташкил этиладиган касбий психологик ташхис фаоллик тамойили кўринишида намоён бўлади.

Фаоллик тамойилига таянадиган хулоса айнан психологик кўринишда бўлиб ўзида йўналтирувчи, тарбияловчи, тузатиш киритувчи тавсияларни акс эттиради [3,102].

Маълумки, бугунги кунда ходимларни ўрганиш давлат ва нодавлат таълим муассасаларининг ишчиларини фаолият маҳсуллигини, профессионализми, малака даражасини белгилаш учун ўтказилади.

Биринчи навбатда ходимларни ўрганиш мутахассиснинг эгаллаб турган лавозимида касбий мувофиқлигини аниқлашга қаратилган. Ёш мутахассисларни касбий текширувдан ўтказиш 2-3 йилдан кейин амалга оширилади. Бунда ёш мутахассиснинг эгаллаб турган лавозимида мослиги ва унинг касбий ривожланишини истикболли режалари назарда тутилади.

Мутахассиснинг эгаллаб турган лавозимида мослигини аниқлаш зарурияти шунингдек, иш стажига эга бўлган талаб ишчига нисбатан ҳам келиб чиқиши мумкин. Ҳақ тўлаш шартлари меҳнат характери ва мазмунининг ўзгариши янги техниканинг кириб

келиши, янги технологияларга ўтиш, эгаллаб турган лавозимига мувофиқлигини тасдиқлаш учун керак бўлади. Ниҳоят, ёшдаги ўзгаришлар ва касбий деформациялар билан боғлиқ ишчининг касбий номувофиқлиги бўлиши мумкин.

Ходимларни ўрганишнинг кейинги муҳим жиҳати мутахассис фаолиятининг самарадорлигини аниқлашга қаратилган.

Албатта, ходимларни ўрганиш объектив характерга эга бўлиши лозим. Ходимларни ўрганишда ишчи касбий фаолиятининг маънавий томонини ҳисобга олиш лозим. Ҳар бир касбда хулқ этикаси ва коорпоратив ахлоқ мезонлари мавжуд. Уларга риоя этиш ташкилот ва муассасаларнинг раҳбарлари учун муҳим аҳамиятга эга. Касбий ахлоқ қарорининг ижтимоий асосланишига, маҳсулот сифатига, раҳбар кадрлар сиёсатига, жамоадаги ижтимоий – психологик муҳитга таъсир этади.

Ниҳоят, ходимларни ўрганиш мутахассиснинг ўз ишига ва касбига бўлган субъектив муносабатини аниқлаш имконини беради. Шунингдек, асосий қобилият таркибидан ташқари, ходимларни ўрганиш исталмаган касбий сифатлар бўлиши мумкин бўлган шахс деформациялари ва албатта, уларнинг ташхис усулларини аниқлаб беришлари лозим [1, 238].

Асосий қобилиятлар ва исталмаган касбий сифатлар ташхиси натижалари мутахассиснинг касбий ривожланишини ва малакасини ошишини аниқлаб бериши керак.

Ходимларни ўрганиш – бу малака профессионализмнинг ўсишини тезлатиш бошқарувли меҳнат сермахсуллиги, ижодий ташаббускорликнинг ривожланиши бозор иқтисодиёти шароитида меҳнатга ҳақ тўлашни дифференциация йўли билан ишчиларни ижтимоий ҳимоялаш кабилардир. Ходимларни ўрганиш қуйидаги ижтимоий – иқтисодий ва психологик касбий масалаларини ечиши керак:

-мутахассиснинг эгаллаб турган лавозими ва талаб этаётган малака тоифасига мослигини ўрганиш;

-ишчилар меҳнат ҳаққини унинг фаолияти натижаларига кўра ажратиш;

-мутахассиснинг касбий шахсий потенциалини оширишни тезлатиш;

-шахс касбий деформациясини коррекциясини амалга ошириш ва исталмаган касбий сифатларни нейтраллаштириш;

-ишчини келгусидаги касбий таълими ўсишга имкон бериш [1, 239].

Шунингдек, ходимларни ўрганиш нохуш масаларидан бири – штатларни қисқартириш, раҳбарни иши қониқтирмайдиган ишчилардан қутилишига имконият яратади, лекин бу объектив бўлиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Дьяченко М.И., Кандибовыч Л.А. Психология высшей школы. Минск, 1993.- 212с.
2. Каримова В.М. Ижтимоий психология -Т.; 2013. 18-б.
3. Котова И. Б., Шинное Е. Н. Педагог: профессия и личност. Ростов-на-Дону, 1997.